

वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट का समाधान : श्री अन्न Solution to Global Food Crisis: Shri Anna

Paper Id : 18536 Submission Date : 10/01/2024 Acceptance Date : 14/01/2024 Publication Date : 19/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10841936

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

अपर्णा शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर
खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
कृषि महाविद्यालय, जवाहर
लाल नेहरू कृषि
विश्वविद्यालय,
गंजबासौदा, विदिशा, मध्य
प्रदेश, भारत

मुजाहिदा सैयद

असिस्टेंट प्रोफेसर
गणित एवं सांख्यिकी
कृषि महाविद्यालय, जवाहर
लाल नेहरू कृषि
विश्वविद्यालय,
गंजबासौदा, विदिशा, मध्य
प्रदेश, भारत

सारांश

आज पूरा विश्व खाद्य संकट से जूझ रहा है। दुनिया का हर देश, चाहे वह अमीर हो या गरीब, विकासशील हो या विकसित, स्पष्ट रूप से अपने नागरिकों के लिए खाद्य पदार्थों की कमी या पौष्टिक खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहा है। पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियाँ जैसे एनीमिया, हड्डियों की कमजोरी, रतौंधी, जन्म के समय शिशुओं में कम वजन होना बहुत आम हो गया है, साथ ही अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के सेवन या खाद्य पदार्थों के अनियंत्रित सेवन से होने वाली बीमारियाँ जैसे उच्च रक्तचाप, अधिक वजन, मधुमेह आदि भी बहुत आम हो गए हैं। श्री अन्न एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ये अनाज समूह में आते हैं और विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध होते हैं। श्री अन्न में विटामिन, पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन बी के साथ-साथ कई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Today the whole world is facing food crisis. Every country in the world, whether rich or poor, developing or developed, is clearly facing shortage of food items or lack of nutritious food items for its citizens. Deficiency diseases such as anemia, bone weakness, night blindness, low birth weight in infants have become very common, as well as diseases caused by the consumption of unhealthy foods or uncontrolled consumption of foods such as high blood pressure, overweight, Diabetes etc. have also become very common. Shree Anna is an important food item which is used as food. These come in the cereal group and are available in different types. Vitamins, nutrients and antioxidants are found in abundance in Shri Anna. Along with proteins, carbohydrates, fiber and Vitamin B, many minerals are found in them which are very useful for our body.

मुख्य शब्द

श्री अन्न, जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट, पौष्टिक मान, स्वस्थ लाभ

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Shri Anna, Climate Change, Food Crisis, Nutritional Value, Health Benefits.

प्रस्तावना

आज बहुत से कृषि प्रधान देश जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं जिसके कारण कृषि उपज में भी बदलाव आया है और यह दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से तैयार की गयी नवीनतम फसलें भी आज के मौसम में उतनी उपज नहीं दे पा रही

जिससे आज विश्व की जनसँख्या का पेट भरा जा सके। ऐसे में भारतवर्ष में सदियों से चली आ रही कृषि पद्धति एक मजबूत राह दिखा सकती है, जिसमें छोटे और मध्यम किसानों का कल्याण, स्थानीय खाद्य संस्कृतियों को बढ़ावा देना और कृषि विविधता को मान्यता देना मुख्या रूप से शामिल है। 'मिल्लेट्स' या 'मोटा अनाज' जिसे उसके पौष्टिक मान एवं कृषि कार्यों में योगदान को देखते हुए 'श्री अन्न' भी कहा गया है यह भारतवर्ष की पारम्परिक फसल है जिनमें ज्वार, बाजरा, मक्की, रागी, मडुआ, जौ, कोदों, कुटकी, सांमा, कंगनी और चोना आदि शामिल हैं। श्री अन्न या श्री धान्य एक प्रकार का प्राचीन अनाज है जो दो तरह के अनाजों से बनता है एक तो मोटे अनाज वाला होता है और दूसरा छोटे दानों वाला अनाज होता है। मोटे अनाज के रूप में ज्वार, बाजरा तथा रागी की फसल लेते हैं जिसमें बाजरा सबसे ज्यादा लोकप्रिय फसल है इनहे नेचरल ग्रेन्स कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को स्वस्थ रखता है ये अनाज ग्लूटेन मुक्त होते हैं | छोटे दानों वाला अनाज में कंगनी, सामा, सनवा, कोदो और छोटी कंगनी आदि आते हैं जिन्हें पॉजिटिव ग्रेन्स या श्री अन्न कहा जाता है।

अध्ययन का

उद्देश्य

विश्व में वर्ष २०२३ को श्री अन्न को समर्पित किया गया। इसके उपयोग एवं स्वास्थ्य लाभ के प्रति जागरूकता लायी गयी एवं आज सम्पूर्ण विश्व इसका लाभ उठा रहा है। भारत का वैश्विक स्तर पर 'श्री अन्न' को खाद्य संकट का विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करना एवं विश्व के अग्रणी देशों को इसके उपयोग हेतु प्रेरित करना एक सराहनीय कार्य है एवं इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये वो कम है। यह लेख भी उन्ही प्रयासों का एक हिस्सा है एवं इसके माध्यम से 'श्री अन्न' एवं उसकी उपयोगिता का प्रचार-प्रसार ही इस लेख का मुख्य उद्देश्य है। इस लेख के माध्यम से श्री अन्न की अनाज के रूप में उपयोगिता, कृषकों हेतु लाभ एवं उसके पौष्टिक मान की चर्चा की गयी है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत लेख 'श्री अन्न' के परिप्रेक्ष्य में सामान्य जानकारी एवं वैज्ञानिक तथ्यों का अवलोकन है। अनेकों वैज्ञानिक तकनीकों, लेखों, चर्चाओं एवं सामान्य जन में इसके उपयोग हेतु ज्ञान के आधार पर इस लेख की रचना की गयी है एवं यह किसी विशेष तथ्य या तकनीक के बारे में नहीं है। इस लेख में प्रस्तुत जानकारियां वैज्ञानिक लेखों से प्रेरित अवश्य हैं, जिन्हें विभिन्न स्थानों पर सामान्य ज्ञान की भाषा में उपयोग किया गया है एवं सम्बंधित स्रोतों को पूर्णतः श्रेय दिया गया है। इस लेख में सम्बंधित साहित्य को वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करने से लेख का मूल एवं भाषा प्रभावित होने की संभावना है एवं इसलिए इस लेख की सरलता को बनाये रखने के लिए बहुत अधिक वैज्ञानिक भाषा एवं तकनीक का उपयोग नहीं किया गया है।

मुख्य पाठ

कृषकों के लिए सुरक्षित विकल्प:

हमारे देश में 'श्री अन्न' का उत्पादन बहुत प्राचीन काल से किया जा रहा है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। हालांकि वैश्वीकरण और आधुनिक कृषि तकनीकों एवं गेहूँ, चावल, दाल और तिलहन आदि में उन्नत प्रजातियों के आने से हमारी कृषि प्रणाली में भी बदलाव आया है और 'श्री अन्न' का रकबा और उत्पादन दोनों ही घटते चले गए। साथ ही भोजन में भी आधुनिकता एवं पश्चिम के प्रभाव से हमारे बाजरे और मक्की की रोटी के स्थान पर गेहूँ के आटे की रोटी और मैदे से बने पिज्जा और पास्ता छा गया है। सांमा, कोदो, कुटकी से बने दलिया, खीर के स्थान पर सफ़ेद चावल, मैदे या चावल से बने आटे या सूजी से बनी सेवइयों ने ले ली है।

'श्री अन्न' छोटे और मध्यम किसानों की समृद्धि का सूचक है। यह हमारी प्राचीन कृषि प्रणाली का हिस्सा भी है। 'श्री अन्न' यानि 'मिल्लेट्स' छोटे एवं मोटे आकार के दानों वाली फसल है जिसे हम अगर कम क्षेत्र में भी लगाएं तो भरपूर उपज देती है। साथ ही उन क्षेत्रों में जहाँ

सिंचाई योग्य पानी अथवा साधारणतः पानी की कमी हैं उन क्षेत्रों में भी मिल्लेट्स का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है क्योंकि इन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। मिल्लेट्स अधिकतर कीट एवं रोग प्रतिरोधी होते हैं, ज्यादातर मिल्लेट्स की प्रजातियों में कीट एवं रोगों का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता। अतः इन्हें बिना किन्हीं रासायनिक उपचार यानि इनके उत्पादन हेतु कीटनाशकों एवं अन्य रासायनों की आवश्यकता नहीं होती। विशेषरूप से आज कल के परिवेश में अगर देखा जाये जब अधिकतर फसलें जलवायु परिवर्तन से होने वाले बदलावों यानि अधिक वर्षा, अधिक तापमान, लम्बा सूखा आदि से खराब हो जाती हैं अथवा संभावित उत्पादन नहीं दे पाती वहां श्री अन्न बहुत अच्छा और सुरक्षित विकल्प है। किसान टिकाऊ खेती को अपना कर लाभ कमा सकते हैं क्योंकि टिकाऊ खेती के जो प्रमुख सिद्धांत हैं जैसे कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ कमाना, ऐसे में मोटे अनाज वाली फसलें पारंपरिक फसलों का सबसे उत्तम विकल्प हो सकती है। मोटे अनाज की खेती में लागत बहुत ही कम आती है जबकि इनका बाजार मूल्य पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं धान चना आदि से ज्यादा होता है। पारंपरिक धान एवं दलहनी फसलों की अपेक्षा मोटे अनाज वाली फसलें दोहरी उपयोगिता वाली होती अर्थात् इन्हें खाद्यान्न के अलावा पशुओं के चारा के रूप में भी उपयोग किया जाता है। मोटे अनाज की खेती के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती इसलिए छोटे किसान कम लागत लगाकर भी शुरुआत कर सकते हैं।

पौष्टिक मान और स्वास्थ्य लाभ :

अपने पौष्टिक मान और स्वास्थ्य लाभ के कारण ही मिल्लेट्स या श्री अन्न को हमारे पोषणविद या न्यूट्रिशनलिस्ट ने इन्हें 'सुपर फूड' कहा है मिल्लेट्स में खनिज लवण जैसे लोह तत्व, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इनके सेवन से हमें भरपूर मात्रा में बीटा-कैरोटीन, निसिन, विटामिन B-6, फोलिक एसिड आदि प्राप्त होते हैं। यह सभी खनिज लवण एवं विटामिन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, खून की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ उसका प्रवाह भी तेज करते हैं। कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम आदि खनिज लवण हड्डियों और मांस पेशियों को मजबूत बनाते हैं शरीर में कैल्शियम की कमी को जिसके कारण हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है, दाँत और बाल कमजोर हो जाते हैं, उसकी समस्या को दूर करने में सहायक होता है। चूंकि इनका ग्लूकोसेमिक इंडेक्स कम होता है इसलिए ये मधुमेह रोगियों के लिए एवं वजन को कम करने में सहायक होते हैं। द्यान्न फसलों की तुलना में अधिक मात्रा में फाइबर एवं विटामिन पाया जाता है जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

इन सूक्ष्म पोषक तत्वों के अतिरिक्त श्री अन्न के सेवन से हमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। मिल्लेट्स में लगभग 65 प्रतिशत कार्बोज होता है जिस वजह से यह मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष लाभकारी रहता है। मिल्लेट्स में उपलब्ध कार्बोज जटिल श्रेणी का होता है, इसे पाचन के लिए अधिक समय लगता है एवं इसी कारण इसके सेवन से खून में शर्करा की मात्रा अचानक नहीं बढ़ती और मधुमेह के रोगी इसे आसानी से धीरे-धीरे पचा लेते हैं। अधिकतर मिल्लेट्स ग्लूटेन फ्री या ग्लूटेन रहित होते हैं अर्थात् इसमें गेहूं या मैदे की तरह लेस या लासा नहीं होता, अतः यह हमारी आंतों में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाते और कब्ज, अलसर या पेट की अन्य बिमारियों से हमारी रोकथाम करते हैं। मिल्लेट्स के सेवन से भोजन में रेशों की मात्रा बढ़ती है एवं यह रेशे हमारी पाचन तंत्रिका को स्वस्थ और मजबूत बनाने में लाभकारी होते हैं। मिल्लेट्स में उपलब्ध रेशे आंतों की अच्छे से सफाई कर टॉक्सिन अथवा अनुचित गंदगी को बाहर निकाल देते हैं और विटामिन एवं खनिज लवण के अवशोषण को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से यह रेशे हमारी धमनियों और रक्त वाहिकाओं से कोलेस्ट्रॉल की सफाई करने में मदद करता है इसलिए मिल्लेट्स के सेवन से रक्तचाप भी

नियंत्रित होता है और उच्च रक्तचाप से छुटकारा पाने में लाभकारी होता है। साथ ही शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है अतः मिल्लेट्स के सेवन से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है एवं बिमारियों जैसे उच्चरक्तचाप, मधुमेह, सिलेक डिजीज, रक्ताल्पता से तो बचाव केर ही सकते हैं साथ ही गंभीर बिमारियों जैसे कैंसर, दिल का दौरा, किडनी सम्बन्धी बीमारियों से भी बचाव किया जा सकता है।

प्रमुख श्री अन्नः

बाजरा : बाजरा फाइबर का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा आपको बाजरा से कार्बोहाइड्रेट, पोटैशियम, आयरन, मैग्नीशियम और थोड़ी बहुत मात्रा में प्रोटीन भी मिल जाता है। इसके अलावा ये ग्लूटन फ्री होता है। ऐसे लोग जिन्हें गेहूं से एलर्जी है और वह रोटी नहीं पचा पाते वो भी इसे आराम से खा सकते हैं।

ज्वार: ज्वार में मिनरल, प्रोटीन, और विटमिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे कई पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। इसके अलावा ज्वार में काफी मात्रा में पोटैशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और आयरन भी होता है। ज्वार काफी कम कैलोरी में अधिक पोषण देता है।

रागी : रागी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पायी जाती है जिसका उपयोग करने पर हड्डियां मजबूत होती है। रागी बच्चों एवं बड़ों के लिये उत्तम आहार हो सकता है। प्रोटीन, वसा, रेशा, व कार्बोहाइड्रेट्स इन फसलों में प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। महत्वपूर्ण विटामिन्स जैसे थायमीन, रिबोफ्लेविन, नियासिन एवं आवश्यक अमीनों अम्ल की प्रचुर मात्रा पायी जाती है जोकि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिये आवश्यक होते हैं। रागी युक्त आहार कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है। कैल्शियम व अन्य खनिज तत्वों की प्रचुर मात्रा होने के कारण ओस्टियोपोरोसिस से संबंधित बीमारियों तथा बच्चों के आहार (बेबी फूड) हेतु विशेष रूप से लाभदायक होता है।

कांगनी : कांगनी मीठी और कड़वी होती है, कांगनी में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, प्रोटीन, मैगनिज, कैल्शियम, थियामिन, विटामिन, केरोटिन, आयरन, फास्फोरस, फाइबर तथा रिबोफ्लेविन पाए जाते हैं।

सानवा : समा पकाए जाने पर लगभग टूटे हुए चावल के समान स्वाद लेता है, इसलिए इसे "सांवा चावल" कहा जाता है। समा के चावल अत्यधिक सुपाच्य प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है और साथ ही अन्य सभी अनाजों की तुलना में कम कैलोरी वाला होता है। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है यह घुलनशील और अघुलनशील दोनों अंशों की अच्छी मात्रा के साथ आहार में फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है।

सामा /कुटकी : जिसे छोटे बाजरा के रूप में भी जाना जाता है छोटे बाजरे में प्रति 100 ग्राम अनाज में 8.7 ग्राम प्रोटीन, 75.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 5.3 ग्राम वसा और 1.7 ग्राम खनिज और 9.3 मिलीग्राम आयरन होता है। इसका उच्च फाइबर शरीर में वसा के जमाव को कम करने में मदद करता है। अन्य पोषक तत्वों के साथ फिनोल, टैनिन और फाइटेट जैसे न्यूट्रास्यूटिकल घटक प्रदान करने में छोटे बाजरा की महत्वपूर्ण भूमिका है।

कोदो : कोदो मिलेट या काउ ग्रास के नाम से जाना जाता है। इसके दाने में 8.3 प्रतिशत प्रोटीन, 1.4 प्रतिशत वसा तथा 65.9 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। इसमें चावल के मुकाबले कैल्शियम भी 12 गुना अधिक होता है।

चेना: प्रोसो बाजरा, जिसे सफेद बाजरा, हॉग बाजरा या काशिफ बाजरा भी कहा जाता है, लेसिथिन, फाइटिक एसिड होता है जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल (एचडीएल) को बढ़ाने में मदद करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) को कम करता है ।

श्री अन्न के पोषिक कारको को नीचे तालिका मे एकत्रित किया गया है :

तालिका 1: महीन अनाज की तुलना में पोषिक घटकों में पोषण संगठन (प्रति/100 ग्रा)

पोषिक घटक	कार्बोहाइड्रेट (ग्रा)	प्रोटीन (ग्रा)	वसा (ग्रा)	ऊर्जा (कि कैलोरी)	कच्चे रेशे (ग्रा)	खनिज पदार्थ (ग्रा)	कैल्शियम (मिग्रा)	फास्फोरस (मिग्रा)	आयरन (मिग्रा)
ज्वार	67.68	9.97	1.73	334.13	1.7	1.6	25	222	4.1
बाजरा	61.78	10.96	5.43	347.99	1.2	2.3	42	296	8
रागी	66.82	7.16	1.92	320.74	3.6	2.7	364	283	4.62
कंगनी*	60.09	12.30	4.30	331.02	8.0	3.3	31	290	5
चेना*	70.40	12.50	1.10	341.06	7.2	1.9	14	206	10
कोदो	66.19	8.92	2.55	331.73	9.0	2.6	15.27	188	2.34
कुटकी	65.55	8.92	2.55	346.31	7.6	1.5	16.06	220	1.26
सावां*	65.55	6.20	2.20	307.12	9.8	4.4	11	280	15
घावल (धान, घावल)	78.24	7.94	0.52	356.35	0.2	0.6	10.96	160	1.02
गेहूँ (साबुत)	64.72	10.59	1.47	321.94	1.2	1.5	39.4	306	3.97

तालिका 2: महीन अनाज की तुलना में कदनों में सूखे पोषक तत्वों की मात्रा

कदन्न/धान्य	मैग्नीशियम	सोडियम	पोटेशियम	कॉपर	मैंगनीज	मोलिब्डेनम	जिंक	ब्रोमिन	सिलिकॉन	क्लोरीन
कंगनी*	81	4.6	250	1.40	0.60	0.070	2.4	0.030	171	37
चेना*	153	8.2	113	1.60	0.60	-	1.4	0.020	157	19
रागी	146	11.0	408	0.47	5.49	0.102	2.53	0.028	160	44
कुटकी	91.41	8.1	129	1.00	0.68	0.016	1.82	0.180	149	13
सावां*	82	-	-	0.60	0.96	-	3	0.090	-	-
कोदो	122	4.6	144	1.60	1.10	-	1.65	0.020	136	11
ज्वार	133	7.3	131	0.46	0.78	0.039	1.96	0.008	54	44
बाजरा	124	10.9	307	1.06	1.15	0.069	2.76	0.023	147	39
घावल	90	-	-	0.14	0.59	0.058	1.21	0.004	-	-
गेहूँ	125	17.1	284	0.68	2.29	0.051	2.85	0.012	128	47

(स्रोत: भारतीय खाद्य संगठन तालिका, रापोस-2017; *भारतीय खाद्य का पोषण मूल्य, रापोस-2017; आपके आहार में कदन्न, <http://www.sehajassamrudha.org>)

तालिका 3: मुख्य अनाज व कदनों में विटामिन की मात्रा

कदन्न/धान्य	थायमिन (मिग्रा)	नियासिन (मिग्रा)	राइबोफ्लेविन	विटामिन ए (कैरोटिन) (मिग्रा/100ग्रा)	विटामिन बी6 (मिग्रा/100ग्रा)	फॉलिक अम्ल (मिग्रा/100ग्रा)	विटामिन बी5 (मिग्रा/100ग्रा)	विटामिन ई (मिग्रा/100ग्रा)
कंगनी*	0.59	3.20	0.11	32	-	15	0.82	31
चेना*	0.41	4.50	0.28	0	-	-	1.2	-
रागी	0.37	1.34	0.17	42	-	34.66	-	22
कुटकी	0.26	1.29	0.05	0	-	36.20	-	-
सावां*	0.33	4.20	0.10	0	-	-	-	-
कोदो	0.29	1.49	0.20	0	-	39.49	-	-
ज्वार	0.35	2.10	0.14	47	0.21	39.42	1.25	12
बाजरा	0.25	0.86	0.20	132	-	36.11	1.09	19
घावल	0.05	1.69	0.05	0	-	9.32	-	-
गेहूँ	0.46	0.15	0.15	64	0.57	30.09	-	-

(स्रोत: भारतीय खाद्य संगठन तालिका, रापोस-2017; *भारतीय खाद्य का पोषण मूल्य, रापोस-2017; आपके आहार में कदन्न, <http://www.sehajassamrudha.org>)

मिल्लेट्स श्री अन्न या सुपरफूड:

यूँ तो श्री अन्न हमारी थाली का पुराना साथी है परन्तु नए व्यंजनों को स्थान देने के लिए हमने इन्हे अपने पोषिक और सतुलित आहार से बाहर कर दिया और आधुनिकता के इस युग में जब हम हर कुछ रेडी टू इट (Ready to Eat) और रेडी टू कुक (Ready to Cook) चाहते हैं तो हमें इन मिल्लेट्स को उनके पारम्परिक परिवेश में अपनाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि इन अनाजों की परत या ऊपरी सतह कुछ सख्त और मोटी होती है और इन्हे पकने में ज्यादा समय लगता है। वहीं अगर गेहूँ चावल आदि से इसकी तुलना करें तो इसकी प्रसंस्करण विधियाँ थोड़ी जटिल हैं, फिर भी इसके पोषिक मान को ध्यान में रखते हुए एवं उनसे होने

वाले स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने पूरे दिन के भोजन में कम से कम एक बार लगभग 100 ग्राम श्री अन्न किसी न किसी रूप में सेवन कर पाएं। श्री अन्न का भोजन में प्रयोग साधारण खिचड़ी, दलिया, हलवा बनाने में कर सकते हैं। अगर संभव हो तो मिलेट्स जैसे बाजरा, रागी, ज्वार आदि का आटा बना कर हम इनकी रोटी, पकौड़ी, मठरी, लड्डू आदि बना कर भी अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त साधारण आटा, मैदा, चावल का आटा, बेसन इत्यादि का प्रयोग हम जो भी पकवान या खाद्य पदार्थ बनाने में करते हैं उसके स्थान पर या एक निश्चित मात्रा में उनमें मिला कर भी प्रयोग में ला सकते हैं साधारण पारम्परिक खाद्य पदार्थ जैसे चीला, इडली, डोसा, उत्तपम, अप्पे, डबल रोटी, पाव, बिस्कुट, नानखताई आदि खाद्य पदार्थ भी इनके प्रयोग से बनाये जा सकते हैं इस प्रकार से मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करने में हमें आसानी होगी। इन्हें कुछ इस प्रकार भी उपयोग में लाया जा सकता है।

1. अंकुरित बाजरे के बीजों को सूप, सलाद में डाला जा सकता है
2. बाजरे के बीजों को पीसकर ब्रेड, किण्वित खाद्य पदार्थ और पास्ता, ब्रेड, नूडल्स आदि बनाने के लिए आटा बनाया जा सकता है।
3. कोदो की खीर।
4. समां का दलिया या खीर के रूप में और एक साल से ऊपर के बच्चों को चीला, डोसा, इडली के रूप में दिया जा सकता है।
5. साबूत बाजरे का दलिया पके हुए बाजरे में फल और मेवे डालकर बनाया जा सकता है।
6. प्रोसो बाजरे के आटे का इस्तेमाल चपाती, डोसा या इडली बनाने में भी किया जा सकता है।
7. उपवास के दिनों में उपमा, खिचड़ी, खीर और पुलाव बनाने के लिए साबूत समा के चावल का इस्तेमाल किया जाता है।
8. पफिंग मशीनों द्वारा ज्वार, बाजरा, रागी आदि श्री अन्न अनाजों की द्यानी बनाई जा सकती हैं।
9. श्री अन्न के लड्डू इसे पहले भुने हुए ज्वार के महीन रवा, रागी के आटे, बाजरे के आटे से बनाया जाता है।
10. श्री अन्न से कुकीज़ या बिस्किट, केक ,पिज्ज़ा बनाया जाता है।

निष्कर्ष

'मिलेट्स' या 'मोटा अनाज' जिसे उसके पौष्टिक मान एवं कृषि कार्यों में योगदान को देखते हुए 'श्री अन्न' भी कहा गया है यह भारतवर्ष की पारम्परिक फसल है जिनमें ज्वार, बाजरा, मक्की, रागी, मडुआ, जौ, कोदों, कुटकी, सांमा, कंगनी और चोना आदि शामिल हैं। पौष्टिक मान और स्वास्थ्य लाभ के कारण ही मिलेट्स या श्री अन्न को हमारे पोषणविद या न्यूट्रिशनिसट ने इन्हें 'सुपर फूड' कहा है मिलेट्स में खनिज लवण जैसे लोह तत्व, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इनके सेवन से हमें भरपूर मात्रा में बीटा-कैरोटीन, निसिन, विटामिन B-6, फोलिक एसिड आदि प्राप्त होते हैं। श्री अन्न को हम अपने दैनिक भोजन में शामिल कर के अपने पूरे परिवार को पौष्टिक एवं स्वस्थ भोजन तो प्रदान करने में सफल होंगे ही साथ ही हम बहुत से उन छोटे बड़े किसानों, विक्रेताओं को भी मजबूती प्रदान

करेंगे जिनके पास इस प्रकार की पारम्परिक फसल के लायक ही कम जमीन उपलब्ध है अथवा अन्य स्रोतों की कमी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ
सूची

1. Changmei, S and Dorothy, J. 2014. Millet-the frugal grain. International Journal Scientific Research and Reviews **3**:75-90.
2. Dayakar Rao B., Bhaskarachary K., Arlene Christina G.D., Sudha Devi G., Vilas, A. Tonapi, 2017, Nutritional and Health benefits of Millets. ICAR_Indian Institute of Millets Research (IIMR) Rajendranagar, Hyderabad, PP 112
3. Guidance Note. 12/2019. Millets: The Nutri Cereals. FSSAI
4. Jaybhave, RV, Pardeshi,IL, Vengaiah, PC and Srivastav, PP. 2014. Processing and Technology for Millet Based Food Products: A Review.1(2):32-48
5. Nithiyantham, S, Kalaiselvi,P, Mahomoodally, MF, Zengin,G, Abirami,A and Srinivasan, G. **2019**. Nutritional and functional roles of millets—A review. Journal of Food Biochemistry **43**: 1285-89
6. Wheeler, T and Von Braun, J. **2013**. Climate change impacts on global food security. Science **341**:508-513.